

CRISTO FLAGELLATO

VECELLIO TIZIANO

(Pieve di Cadore 1488-90 - Venezia 1576)

INVENTARIO: 194

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è citato per la prima volta nella collezione Borghese in un inventario databile al 1633 (Corradini, 1998, p. 450). Faceva dunque parte del nucleo di opere di proprietà di Scipione, ma non sono note le vicende della sua acquisizione: non hanno trovato conferma le ipotesi di provenienza dall'eredità di Lucrezia d'Este o dalla raccolta di Paolo Emilio Sfondrato (1608). Non è certo comunque improbabile che, entro un contesto culturale primoseicentesco, che vede la grande fortuna goduta a Roma dai dipinti di Tiziano presenti nelle più importanti collezioni principesche cittadine (i *Baccanali* avanti tutti) - sia stato proprio il mercato romano a portare anche quest'opera nella villa fuori porta Pinciana, dove dovette rimanere per buona parte del Seicento: qui la ricordano appunto l'inventario del 1633 circa ("quarta stanza verso l'Offitii", attuale sala 1 - piano inferiore), e poi Manilli (1650) (sala di Diogene, attuale sala 15 - piano superiore).

Nel 1693 la tela risulta già nel palazzo di città, dove era stata spostata insieme alla maggior parte dei dipinti della collezione per formare la quadreria visitata e ammirata per tutto il Settecento. Vi si trova ancora nel 1833, quando è registrata nell'inventario fidecommissario come "autore incognito". Nella villa lo vede Venturi (1893), che ne conferma la paternità a Tiziano, diversamente ribadita dalla critica successiva, rifiutata (Wethey, tra gli altri) o più spesso non affrontata. Al di là delle questioni attributive, nel corso del tempo è stata avanzata anche l'ipotesi che il dipinto sia uno studio per una composizione più ampia (De Rinaldis), e che la tela sia stata rifilata in un momento imprecisato della sua storia (Herrmann Fiore, 2007, pp. 385-386).

Venturi è il primo ad accennare allo stato di conservazione della tela, che si presentava allora con "ritocchi e guasti, come si rileva a tutta prima dalla crosta che copre il petto a destra come di una gran macchia nerastra" (p. 120). Commentando a margine questo testo, l'allora direttore del Museo Giulio Cantalamessa a distanza di pochi anni (1907) confermava, oltre alla qualità della modellatura, la presenza di quella "macchia nerastra", aggiungendo come essa stesse "a sostituire una crosta staccata della mestica originale", ma che in fondo il dipinto non era mal conservato. I vecchi restauri e ritocchi venivano eliminati di lì a poco da un intervento di Francesco Cochetti (1917) sotto la supervisione di Cantalamessa, seguito da una revisione conservativa nel 1937 e da una pulitura più recente (2002) che ha rimosso in particolare le vernici

ossidate, restituendo migliore leggibilità alla trama pittorica del dipinto. Realizzato su tela a spina di pesce, è caratterizzato da una preparazione molto sottile e di colore rosso spesso lasciata a vista per restituire, insieme con una stesura del colore con pennellate veloci e corpose, quell'effetto di "non finito", così peculiare della produzione tarda di Tiziano alla quale unanimemente viene ascritto dalla critica.

Proprio negli ultimi decenni dell'attività del pittore, per soddisfare le esigenze di una committenza sempre più vasta, la bottega moltiplica la produzione di dipinti evidentemente di larga richiesta. Tra questi si collocano senz'altro i quadri di devozione: la serie delle Maddalene e delle Addolorate (significativamente, in replica, anche in collezione Borghese), o quella del Cristo di passione, nelle diverse declinazioni dell'*Ecce Homo* o, appunto del *Cristo alla colonna*, talmente famoso da esistere in svariate versioni nelle collezioni italiane cinque-seicentesche. Una tale fortuna troverebbe ulteriore conferma in una stampa raffigurante una più ampia scena della *Flagellazione* siglata nel 1568 da Martino Rota, incisore di origini dalmate che a Venezia sembra collaborare con la bottega di Tiziano nella realizzazione di stampe di traduzione delle più fortunate creazioni del maestro. Proprio nella parte del mezzobusto del Cristo, l'incisione presenta in controparte una certa assonanza, tanto da farne ipotizzare una derivazione in scala ridotta, con il dipinto Borghese, forse l'unico giunto fino a noi di una produzione ampia e ben documentata dalle fonti (Herrmann Fiore, 2007, pp. 385-386).

Al di là di una tale ipotesi, Tiziano dovette per certo ripensare la sua composizione, intervenendo su una tela già utilizzata e mutando una prima idea, attestata dalle indagini radiografiche – effettuate in occasione dell'ultimo restauro (2002) e confermate più di recente (2021) – dalle quali emerge, al di sotto dell'attuale strato pittorico e all'altezza dell'addome del Cristo, un viso virile capovolto: non un generico uomo barbuto ma, per la peculiare inclinazione del capo, a tutta evidenza un Cristo portacroce, e del tipo derivato dall'allora ben noto modello della Scuola di San Rocco, ma in controparte.

Non è possibile verificare se quel volto, poi ricoperto, sia stato eseguito da altra mano all'interno della bottega. Sembra invece assai probabile che per la privata devozione di un ignoto committente si lavorò fin dall'inizio per realizzare un Cristo di passione, sul quale il maestro decise di intervenire in un momento avanzato dell'opera, distruggendo e rifacendo.

Tiziano seppe, come sempre, attingere alla tradizione e rielaborare le sue stesse matrici dando vita a una nuova, straordinaria invenzione che così da vicino, significativamente, richiama la possanza del *Torso del Belvedere*, per dare eroicità a questo Cristo uomo, violato dai ben visibili segni del flagello ma deciso a non umiliarsi, forte nel fisico e terribile in quel volgere della testa, e dello sguardo, verso l'alto, in aperta sfida con i suoi carnefici e forse con il suo stesso destino: ancora un episodio di denuncia, chiaro e forte, del vecchio Tiziano, che riflette sulla vita e sulla sua indomita umanità.

Maria Giovanna Sarti

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 97
- *Inventario fidecommissario Borghese*, 1833, p. 37 (edito in Mariotti, 1892, p. 93).
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, 1891, Archivio della Galleria Borghese (ms A/155), p. 470.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma 1892, p. 93.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 119-120.
- H. Ullmann, *Il Museo e la Galleria Borghese per A. Venturi*, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XVII, 1894, p. 163.

- G. Cantalamessa, note manoscritte (1907, 1912) in A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, Archivio Galleria Borghese, snp, n. 194.
- G. Bernardini, *Alcuni dipinti della Galleria Borghese*, in "Rassegna d'Arte", X (1910), 9, pp. 142-144, in particolare p. 143.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. I.R. Galleria Borghese* (1928), in R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-1928*, 1 (Edizione delle opere complete, II, 1), Firenze 1967, p. 343.
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 494.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 47.
- *Mostra temporanea di insigni opere d'arte appartenenti alle Gallerie di Roma, Napoli, Urbino, Milano, Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1945), Roma 1945, p. 48, n. 194.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 90.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, pp. 132-133.
- F. Valcanover, *Tutta la pittura di Tiziano*, Milano 1960, II, pp. 119-120.
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693. II*, in "Arte antica e moderna", 28 (1964), pp. 451-467, in particolare p. 451.
- F. Valcanover, *L'opera completa di Tiziano*, Milano 1969, p. 130, n. 430.
- H.E. Wethey, *The Paintings of Titian. I. The Religious Paintings*, London 1969, pp. 93-94, n. 41.
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 102, n. 48.
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, pp. 122, 124.
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinale Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del Barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, Roma 1998, pp. 449-456.
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno, C. Stefani, Milano 2000, p. 401, n. 11.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi. Un museo che non ha più segreti*, Milano 2006, p. 68.
- K. Herrmann Fiore, in *Tiziano. L'ultimo atto*, catalogo della mostra (Belluno, Palazzo Crepadona – Pieve di Cadore, Palazzo della Magnifica Comunità, 2007), a cura di Lionello Puppi, Milano 2007, pp. 385-386.
- K. Herrmann Fiore, in *Da Tiziano a Pietro da Cortona: il sacro, il mito, la poesia... (??? ??? Tiziano ??? Pietro da Cortona: ?? ???? ? ???? ? ?????? ...)*, catalogo della mostra (Atene, Museo dell'arte cicladica, 2008), a cura di Giovanni Morello, Nicholas Stampolidis, Milano 2008, pp. 114-115.
- S. Pierguidi, *"In materia totale di pitture si rivolsero al singolar Museo Borghesiano". La quadreria Borghese tra il palazzo di Ripetta e la villa Pinciana*, in "Journal of the History of Collections", XXVI (2014), 2, pp. 161-170. *La Galleria Borghese*, a cura di Anna Coliva, Roma 2019, p. 106.
- M.G. Sarti, in *Tiziano. Venere che benda Amore e i dipinti degli ultimi anni*, a cura di
- M.G. Sarti, Roma 2022 (*Galleria*, collana di studi della Galleria Borghese, 1), pp. 73-75.
- C. Longo - B. Provinciali, in *Tiziano. Venere che benda Amore e i dipinti degli ultimi anni*, a cura di M.G. Sarti, Roma 2022 (*Galleria*, collana di studi della Galleria Borghese, 1), pp. 76-84.

English version

SCOURGED CHRIST

VECELLIO TITIAN

(Pieve di Cadore 1488-90 - Venice 1576)

INVENTORY: 194

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting is first mentioned in the Borghese collection in an inventory dated 1633 (Corradini,

1998, p. 450). It was therefore part of the body of works owned by Scipione, but the events surrounding its acquisition are not known: the hypotheses of its provenance from Lucrezia d'Este's inheritance or the collection of Paolo Emilio Sfondrato (1608) have not been confirmed. However, it is certainly not improbable that, within an early 17th-century cultural context - which saw the great success of Titian's paintings in Rome's most important princely collections (the *Bacchanalia* above all) - it was the Roman market that also brought this work to the villa outside Porta Pinciana, where it was to remain for much of the 17th century: here it is recorded in the inventory of c. 1633 ("fourth room towards the Offitii", today room 1 - lower floor), and then Manilli (1650) (Diogenes room, today room 15 - upper floor).

In 1693, the painting was already in the city palace, where it had been moved together with most of the paintings in the collection to form the picture gallery that was visited and admired throughout the 18th century. It was still there in 1833, when it was recorded in the *inventario fidecommissario* as "author incognito". Venturi (1893) saw it in the villa, and confirmed its authorship by Titian, which later critics either rejected (Wethey, among others) or more often did not address. Beyond attribution issues, the hypothesis has also been put forward over time that the painting is a study for a larger composition (De Rinaldis), and that the canvas was trimmed at an unspecified time in its history (Herrmann Fiore, 2007, pp. 385-386).

Venturi is the first to mention the state of conservation of the canvas, which was then showing "retouches and damage, as can be seen at first glance from the crust covering the right breast as a large blackish stain" (p. 120). Commenting on this text in the margin, the then Director of the Museum, Giulio Cantalamessa, a few years later (1907), confirmed not only the quality of the moulding, but also the presence of that "blackish stain", adding that it was "replacing a detached crust of the original mstica [primer]", but that the painting was not poorly preserved after all. The old restorations and retouches were soon removed in an intervention by Francesco Cochetti (1917) under Cantalamessa's supervision, followed by a conservation review in 1937 and a more recent cleaning (2002) that removed oxidised varnish in particular, restoring better legibility to the painting's pictorial texture. Painted on herringbone canvas, it is characterised by a very thin preparation of red paint that is often left exposed in order to give that "unfinished" effect so characteristic of Titian's later works, along with an application of paint with fast and full-bodied brushstrokes. Critics unanimously attributed this work to his later period.

In the last decades of the painter's career, in order to meet the needs of an increasingly vast clientele, the workshop multiplied the production of paintings that were clearly in great demand. Among these were undoubtedly the devotional paintings: the series of Magdalene and Our Lady of Sorrows (significantly, in replicas, also in the Borghese collection), or the Passion of Christ, in the various versions of *Ecce Homo* or, *Christ at the Column*, so famous as to exist in various versions in 16th-17th century Italian collections. The success of this work is also confirmed by a print depicting a larger scene of the *Flagellation of Christ* signed in 1568 by Martino Rota, an engraver of Dalmatian origin who seems to have worked with Titian's workshop in Venice on producing prints of the master's most successful creations. The engraving bears a certain resemblance to the Borghese painting, precisely in the area of the half-length bust of Christ, to the extent of suggesting a derivation on a smaller scale, perhaps the only version that has come down to us from the vast number well documented by sources (Herrmann Fiore, 2007, pp. 385-386).

Apart from such a hypothesis, Titian certainly had to rethink his composition, working on a canvas that had already been used and changing an initial idea, borne out by X-ray surveys performed during the last restoration (2002) and confirmed more recently (2021). What emerged from these was an upside-down man's face beneath the current layer of paint and at the height of Christ's abdomen: not a generic bearded man, but, due to the peculiar inclination of the head, clearly a

cross-bearing Christ, and of a type derived from the then well-known model of the School of St. Roch, but in reverse.

It is not possible to verify whether that face, later covered, was executed by another artist from the workshop. On the other hand, it seems highly likely that a work was begun to create a Passion of Christ for the private devotion of an unknown patron, and the master decided to intervene at an advanced stage, destroying and redoing the work.

Titian was always very adept at drawing on tradition and reworking his own models, giving life to a new, extraordinary invention that so closely, significantly, recalls the power of the *Belvedere Torso*, giving a heroic quality to this human Christ, violated by the clearly visible signs of the scourge but determined not to be humiliated, with his strong physique and terrible turning of the head, gazing upwards in open defiance of his executioners and perhaps of his own destiny: yet another clear strong denunciation of the old Titian, reflecting on life and his indomitable humanity.

Maria Giovanna Sarti

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 97
- *Inventario fidecommissario Borghese*, 1833, p. 37 (edito in Mariotti, 1892, p. 93).
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, 1891, Archivio della Galleria Borghese (ms A/155), p. 470.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma 1892, p. 93.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 119-120.
- H. Ullmann, *Il Museo e la Galleria Borghese per A. Venturi*, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XVII, 1894, p. 163.
- G. Cantalamessa, note manoscritte (1907, 1912) in A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, Archivio Galleria Borghese, snp, n. 194.
- G. Bernardini, *Alcuni dipinti della Galleria Borghese*, in "Rassegna d'Arte", X (1910), 9, pp. 142-144, in particolare p. 143.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. I.R. Galleria Borghese* (1928), in R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-1928*, 1 (*Edizione delle opere complete*, II, 1), Firenze 1967, p. 343.
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 494.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 47.
- *Mostra temporanea di insigni opere d'arte appartenenti alle Gallerie di Roma, Napoli, Urbino, Milano, Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1945), Roma 1945, p. 48, n. 194.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 90.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, pp. 132-133.
- F. Valcanover, *Tutta la pittura di Tiziano*, Milano 1960, II, pp. 119-120.
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693. II*, in "Arte antica e moderna", 28 (1964), pp. 451-467, in particolare p. 451.
- F. Valcanover, *L'opera completa di Tiziano*, Milano 1969, p. 130, n. 430.
- H.E. Wethey, *The Paintings of Titian. I. The Religious Paintings*, London 1969, pp. 93-94, n. 41.
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 102, n. 48.
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, pp. 122, 124.
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinale Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del Barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, Roma 1998, pp. 449-456.
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno, C. Stefani, Milano 2000, p. 401, n. 11.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi. Un museo che non ha più segreti*, Milano 2006, p. 68.
- K. Herrmann Fiore, in *Tiziano. L'ultimo atto*, catalogo della mostra (Belluno, Palazzo Crepadona – Pieve di Cadore, Palazzo della Magnifica Comunità, 2007), a cura di Lionello Puppi, Milano 2007, pp. 385-386.
- K. Herrmann Fiore, in *Da Tiziano a Pietro da Cortona: il sacro, il mito, la poesia...* (??? ??? Tiziano

???? *Pietro da Cortona: ?? ?????, ? ??????, ? ????????* ...), catalogo della mostra (Atene, Museo dell'arte cicladica, 2008), a cura di Giovanni Morello, Nicholas Stampolidis, Milano 2008, pp. 114-115.

- S. Pierguidi, *"In materia totale di pitture si rivolsero al singular Museo Borghesiano". La quadreria Borghese tra il palazzo di Ripetta e la villa Pinciana*, in "Journal of the History of Collections", XXVI (2014), 2, pp. 161-170. *La Galleria Borghese*, a cura di Anna Coliva, Roma 2019, p. 106.
- M.G. Sarti, in *Tiziano. Venere che benda Amore e i dipinti degli ultimi anni*, a cura di
- M.G. Sarti, Roma 2022 (*Galleria*, collana di studi della Galleria Borghese, 1), pp. 73-75.
- C. Longo - B. Provinciali, in *Tiziano. Venere che benda Amore e i dipinti degli ultimi anni*, a cura di M.G. Sarti, Roma 2022 (*Galleria*, collana di studi della Galleria Borghese, 1), pp. 76-84.

